

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA E A INFECÇÃO PELO HIV: GRUPOS DE RISCO OU COMPORTAMENTOS DE RISCO?

Gualberto de Abreu Soares – Universidade Estadual do Piauí (gualbertoprofisio@gmail.com)
Antônio Celso da Silva Alves – Universidade Estadual do Piauí (celsoalves575@gmail.com)
Wilton Linhares Teodoro – Universidade Estadual do Piauí (professorwiltonlinhares@hotmail.com)
Eptácio Neco da Silva – Instituto Federal e Tecnológico do Piauí (eptacio.neco@ifpi.edu.br)
Francisco Pereira de Brito – Instituto Federal e Tecnológico do Piauí (fpbrito1@hotmail.com)

E-mail para contato: gualbertoprofisio@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10445805

RESUMO

No tocante ao HIV/Aids, dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids do ano de 2019 mostram que, entre os anos de 1980 até junho de 2019 foram identificados no Brasil 966.058 casos de aids. Nos últimos cinco anos, a média anual de novos casos da doença, registrados no país foi de 39 mil casos. A abordagem de ensino por investigação demanda o desenvolvimento e a execução de atividades que sejam capazes de possibilitar aos alunos fazerem uma articulação entre as ações didáticas que possibilitem-nos questionar, argumentar e organizar suas ideias como forma deles irem além do trabalho de manipulação e observação. O objetivo geral relatar a experiência da aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI) sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), em especial a Aids, onde foi discutido as diferenças entre grupo de risco e comportamento de risco. O presente trabalho segue uma abordagem metodológica qualitativa do tipo relato de experiência. Os momentos propostos nesta Sequência da Ensino Investigativa (SEI) foram planejadas e estruturadas objetivando proporcionar aos alunos, uma investigação sobre a infecção pelo vírus HIV de forma que eles pudessem perceber a importância dos cuidados com o corpo, para a promoção da saúde individual e coletiva. Esta SEI foi aplicada de forma remota, em todos os seus momentos, através do aplicativo de mensagens instantâneas *WhatsApp*. A aplicação de forma remota deu-se devido às condições impostas pela pandemia da COVID-19 que impossibilitaram, neste momento, a realização de aulas presenciais. Vale lembrar ainda, que antes do início das atividades de aplicação desta SEI, foi criado um grupo no *WhatsApp* com todos os alunos que manifestaram interesse em participar da atividade, além do docente das turmas. O grupo foi utilizado para envio, pelo docente de matérias (textos, vídeos e links) aos discentes assim como, para as interações durante a aplicação da SEI. Para desafiar os alunos para a investigação, o professor apresentou as seguintes perguntas: Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV? O que torna esses grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV? Neste estudo, ficou evidente que a lentidão no envio das mensagens é um fato limitante, o que torna o processo investigativo lento e, portanto, cansativo para as partes envolvidas. Outro ponto que ficou evidente ao longo da aplicação da SEI foi que os alunos parecem não ter feito a leitura prévia do material indicado pelo professor, o que impossibilitou que os estudantes emitirem respostas às questões levantada tomando como base o conhecimento científico e não apenas com o senso comum como o observado.

Palavras-chave: Estigma, IST; Informação; Investigação; Preconceito.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram que o registro de novos casos de IST têm aumentado gradativamente no mundo inteiro desde a década de 1990. Uma das prováveis causas desse aumento é a difícil detecção dessas doenças, pois muitas delas manifestam sintomas sutis que muitas vezes passam despercebidos em homens e mulheres (CIRIACO et al., 2019).

No tocante ao HIV/Aids, dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids do ano de 2019 mostram que, entre os anos de 1980 até junho de 2019 foram identificados no Brasil 966.058 casos de aids. Nos últimos cinco anos, a média anual de novos casos da doença, registrados no país foi de 39 mil casos (BRASIL, 2019).

A distribuição proporcional dos casos de aids registrados no período, foram distribuídos, por região geográfica da seguinte forma: 51,3% na região Sudeste, 19,9% na região Sul e, 16,1%, 6,6% e 6,1% nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, respectivamente (BRASIL, 2019).

Para Ciriaco et al., 2019, dentre as IST, o controle do HIV/Aids ainda é um dos maiores desafios para a saúde pública mundial. Sendo assim, investir somente em diagnósticos e tratamentos pode não ser suficiente para superar esses desafios se não falarmos de sexo (BRASIL, 2020). Portanto, torna-se necessário conhecer os diferentes aspectos relacionados ao HIV/Aids como: as formas de transmissão e de prevenção, o diagnóstico e o tratamento, para que se possa discuti-los na busca da redução do número de casos da doença, assim como, dos estigmas e preconceitos sofridos pelas pessoas que são portadores de HIV ou que vivem com Aids.

Neste sentido, a informação é uma forte aliada para superar essa epidemia de Aids. As pessoas, especialmente aquelas dos grupos mais vulneráveis, precisam ser informadas sobre as diferentes formas de infecção e de prevenção contra o HIV. Portanto, cabe à escola desempenhar o seu papel social de educar, intermediando esse debate no qual questões sobre sexo e sexualidade precisam fazer parte do debate (FRANÇA et al., 2015). Ela precisa ser um ambiente aberto a essa discussão como forma de disseminar essas informações entre os alunos, suas famílias e amigos. Para Genz et al. (2017), apenas a informação não será o bastante na busca pela promoção da adoção de comportamentos preventivos, sendo necessário também promover “a reflexão e sensibilização dos adolescentes quanto a essas questões”

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como forma de propiciar o exercício da autonomia e, o empoderamento quanto às práticas sexuais seguras.

Os conteúdos trabalhados nas disciplinas curriculares escolares precisam ter algum sentido para os alunos, eles devem proporcionar, para eles, aprendizagens. Para tanto, o professor deve lançar mão de metodologias didáticas que sejam capazes de atrair a atenção dos alunos para aquilo que se tenta ensinar (SOUSA JUNIOR; COELHO, 2013).

Para Sasseron (2015), no ambiente da sala de aula, é atribuído aos alunos, o papel de aprendizes e ao professor, o dever de instruí-los. A mesma pesquisadora salienta ainda, que as diferentes técnicas, métodos, atividades e práticas devem ter como objetivo, uma instrução que possa gerar aprendizagem. Neste sentido, o ensino por investigação pode ser um forte aliado do professor na busca por essa instrução geradora de aprendizagem visto que, coloca o aluno no centro do processo ensino aprendizagem.

Bonisson, Ferreira e Menolli Junior (2019) afirmam que o ensino investigativo permite aos docentes, o uso de diferentes estratégias didáticas que trazem um enfoque problematizador e especulativo possibilitando aos alunos, entender melhor a natureza da ciência, as suas aplicações e a compreensão de conceitos científicos que a permeiam. Portanto, a abordagem de ensino por investigação demanda o desenvolvimento e a execução de atividades que sejam capazes de possibilitar aos alunos fazerem uma articulação entre as ações didáticas que possibilitem-nos questionar, argumentar e organizar suas ideias como forma deles irem além do trabalho de manipulação e observação (BARCELLOS; COELHO, 2019).

A Sequência de Ensino Investigativa que será desenvolvida nesta atividade poderá ser usada como material de suporte para professores de Biologia e poderá ser utilizada para abordar diferentes aspectos relacionados ao estudo de HIV/Aids.

Nesta atividade, discutiremos alguns aspectos que envolvem a temática HIV/Aids, tomando como base uma duas questões-problema sobre a infecção pelo vírus HIV que é motivo de grande preocupação para o homem desde a década de 1980.

Esse trabalho tem como objetivo geral relatar a experiência da aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI) sobre Infecções Sexualmente

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Transmissíveis (IST), em especial a Aids, onde foi discutido as diferenças entre grupo de risco e comportamento de risco.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho segue uma abordagem metodológica qualitativa do tipo relato de experiência. Ela foi desenvolvida conforme os princípios expostos por Chizzotti (2003), onde a abordagem qualitativa envolve uma experiência profunda nas pessoas, eventos e locais que constituem os objetos de estudo, buscando extrair das vivências os reais significados subjacentes. Nesse contexto, o relato de experiência correspondeu a aplicação de uma SEI sobre IST, especificamente a Aids, onde foi discutido as diferenças entre grupo de risco e comportamento de risco com estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio de uma escola da zona rural do município de Timon no estado do Maranhão.

A SEI foi desenvolvida em 4 aulas remotas, onde cada uma teve a duração de 45 minutos e os materiais utilizados foram: artigos científicos e reportagens sobre HIV/Aids vinculadas em sites, vídeos sobre o conteúdo abordado na SEI, notebook e smartphones, para viabilizar as atividades remotas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os momentos propostos nesta Sequência da Ensino Investigativa (SEI) foram planejadas e estruturadas objetivando proporcionar aos alunos, uma investigação sobre a infecção pelo vírus HIV de forma que eles pudessem perceber a importância dos cuidados com o corpo, para a promoção da saúde individual e coletiva. Esta SEI foi aplicada de forma remota, em todos os seus momentos, através do aplicativo (APP) de mensagens instantâneas *WhatsApp*.

A aplicação de forma remota deu-se devido às condições impostas pela pandemia da COVID-19 que impossibilitaram, neste momento, a realização de aulas presenciais. Vale lembrar ainda, que antes do início das atividades de aplicação desta SEI, foi criado um grupo no *WhatsApp* com todos os alunos que manifestaram interesse em participar da atividade, além do docente das turmas.

O grupo foi utilizado para envio, pelo docente de matérias (textos, vídeos e links) aos discentes assim como, para as interações durante a aplicação da SEI.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para desafiar os alunos para a investigação, o professor apresentará as seguintes perguntas: ***Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV? O que torna esses grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV?***

Para responder a esses questionamentos propusemos a seguinte SEI:

7.1 Quadro Síntese das atividades da SEI

Momentos	Aulas	Conceito	Descrição da Atividade
1º	1	- Motivando; - Problematizando; - Levantando as hipóteses.	1º - Inicialmente o docente enviou para a turma um texto motivador. 2º - Apresentação das seguintes questões-problemas: <i>Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV? O que torna esses grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV?</i> 3º - Alunos levantaram suas hipóteses de investigação. 4º - Envio de textos e de links de textos e vídeos para que os alunos estudassem para as discussões dos próximos encontros.
2º	2	- Interações discursivas sobre a infecção pelo HIV	Inicialmente o professor retomou algumas das hipóteses levantadas pelo discentes, iniciando assim, as interações discursivas entre eles com a finalidade de resolução, pelos discentes, das questões-problemas apresentadas na aula anterior.
3º	3	- Continuando a Investigação sobre a infecção pelo HIV.	As interações discursivas sobre a infecção pelo HIV continuam intermediadas pelo docente.
	4	- Apresentando as conclusões da investigação sobre a infecção pelo HIV.	Neste último momento, os discentes apresentaram suas conclusões da investigação realizada sobre a infecção pelo vírus HIV na forma de um relatório onde dos resultados da investigação. Ao final desta aula, o professor fez algumas considerações sobre os resultados alcançados pelos alunos e finalizou a atividade agradecendo a participação de todos.

Fonte: próprio autor.

Antes das etapas de aplicação da SEI, o docente contactou os alunos que participam dos grupos de *WhatsApp* das duas escolas onde trabalha apresentando a proposta da atividade a ser desenvolvida e convidando-os a participar desta. Após a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

manifestação de interesse de alguns alunos, foi criado um grupo no mesmo APP onde os alunos interessados em participar da atividade foram adicionados.

O passo seguinte foi fazer uma apresentação mais detalhada da atividade proposta (SEI) para a turma. Em seguida, foram repassadas, aos alunos, algumas informações sobre o desenvolvimento dela como: as datas e horários dos encontros para que, em caso de necessidade fossem feitos os ajustes necessários.

O mesmo grupo de *WhatsApp* foi utilizado ainda, para o envio de materiais e interação durante as etapas de aplicação da sequência didática investigativa e recebimento do relatório final das atividades.

3.2 Descrição dos Momentos

3.2.1 Momento 1 – Motivando problematizando e levantando as hipóteses sobre a infecção pelo HIV.

A princípio, o docente apresentou para a turma um texto motivador que foi editado, publicado na *agenciaaids* no dia 16/07/2019, com informações sobre o aumento do número de casos de Aids no Brasil no período de 2008 a 2018, intitulado: **“Dados da ONU: Na contramão do mundo, Brasil tem aumento de 21% de novos casos de aids em 8 anos”**. Com a apresentação do texto, buscou-se um maior engajamento dos alunos no processo investigativo. Em seguida, o professor fez algumas considerações sobre os dados apresentados no texto e então, expôs, para a turmas as seguintes questões-problemas: ***Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV? O que torna esses grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV?***

A partir dessas questões-problemas, os discentes levantaram as suas hipóteses de investigação que servirão como base para a condução do processo investigativo.

Ao final deste momento, o professor fez o envio através do grupo de *WhatsApp* de alguns links de textos e vídeos para que os alunos pudessem estudar sobre a temática HIV/Aids para as próximas discussões. Em seguida, informou à turma sobre o dia e horário do próximo encontro, agradeceu a participação dos alunos e finalizou a aula.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.2.2 Momento 2 – Interações discursivas sobre infecção pelo HIV.

Ao iniciar as interações discursivas, o docente retomou uma das hipóteses levantadas pelos alunos na aula anterior, lançando-a para a turma como forma de instigá-los para o processo investigativo sobre as formas de infecção pelo HIV.

O professor então, foi mediando as discussões no grupo de *WhatsApp*. Quando necessário, fez retomadas das questões-problemas de investigação e das hipóteses levantadas, lançando-as para a turma ou de forma individual. O propósito era que os alunos continuassem a apresentar diferentes explicações para esses questionamentos como forma de solucionar as questões-problemas centrais da SEI e, também, esclarecer outras dúvidas sobre essa temática que permitisse-nos desenvolver um pensamento mais crítico sobre ela.

Ao final deste momento, os alunos foram informados que o próximo encontro seria o último da atividade. O professor então, solicitou aos mesmos que estudassem o material enviado anteriormente, agradeceu a turma e finalizou a aula.

3.2.3 Momento 3 – Continuando a investigação e apresentando as conclusões do processo investigativo.

Este terceiro e último momento foi dividido em duas partes. Na primeira, deu-se continuidade ao processo investigativo sobre a infecção pelo HIV e na segunda, os discentes apresentaram suas conclusões às questões-problemas da SEI.

As conclusões foram apresentadas pelos discentes ao professor na forma de mensagem de texto enviada via grupo de *WhatsApp*. Nele, os alunos puderam explicar como chegaram às suas conclusões no transcorrer do processo de investigação. Com isso, puderam ainda verificar se suas hipóteses iniciais se confirmaram ou não.

Em seguida, o docente fez algumas considerações gerais sobre os resultados apresentados, agradeceu aos mesmos pela participação na realização da atividade e finalizou a mesma.

3.3. Resultados e Discussão da SEI

Momento 1 – Motivando, problematizando e levantando as hipóteses sobre a infecção pelo HIV.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esta SEI intitulada “***A infecção pelo HIV numa abordagem investigativa: Grupos de risco ou comportamentos de risco?***” foi aplicada com 3 alunos do Ensino Médio em quatro aulas de 45 minutos.

No primeiro momento foi apresentado para a turma um texto motivador sobre a temática HIV/Aids. Em seguida, foram apresentadas para os alunos as seguintes questões-problema: ***Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV? O que torna esses grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV?***

A partir dessas questões, o docente solicitou a eles que levantassem as suas hipóteses sobre essas questões para que pudessem ao longo do processo de investigação confirmá-las ou não. Para Ferraz e Sasseron (2017), o levantamento de hipóteses permite aos discentes uma capacidade de argumentação por maior da qual conseguem relacioná-las aos dados de diferentes naturezas. Segundo os autores, é importante que o professor seja capaz de incorporar as hipóteses coerentes ao processo de investigação e descartar aquelas que são incoerentes com o processo desse processo (FERRAZ; SASSERON, 2017).

Assim, dentre as três diferentes hipóteses levantadas pelos discentes à questão um, apenas duas apresentaram-se coerente com o objeto de investigação e, portanto, foram colocadas para investigação ao longo do processo, sendo que a outra hipótese levantada não se apresentou condizente e por isso foi descartada. Para a segunda questão, os alunos não conseguiram emitir hipóteses que fossem condizentes com o que estava sendo solicitado e, portanto, todas elas foram descartadas.

3.3.1 Momento 2: Iniciando as interações discursivas do processo investigativo.

Como forma de garantir o anonimato dos discentes, utilizou-se na transcrição das falas a letra “A” acompanhada de números aleatórios para referir-se aos alunos pesquisados e a letra “P” para o professor pesquisador.

As mensagens de texto coletadas via *WhatsApp* tiveram sua escrita corrigidos ortograficamente, ficando à mostra apenas os erros gramaticais, de coerência e coesão. Assim, vejamos a transcrição de algumas partes da aula com respectivas análises.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quadro 1: Alguns trechos das interações discursivas da primeira aula investigativa via *WhatsApp*.

AD	Transcrição das falas (mensagens) a partir dos diálogos ocorridos via <i>WhatsApp</i>
P	<i>Alguém aqui levantou como hipótese, que as pessoas com baixa imunidade correm maior risco de serem infectadas pelo HIV. Será mesmo que isso é verdade? Existem outros grupos? O que vocês acham?</i>
A1	<i>Acho que sim.</i>
P	<i>A1 você poderia dar exemplos de outros grupos?</i>
A1	<i>Os jovens.</i>
P	<i>Mas qualquer jovem corre esse risco?</i>
A1	<i>Acho que sim!!!</i>
A2	<i>Sim.</i>
P	<i>Será que pessoas que não estejam com baixa imunidade também correm risco de serem infectadas pelo HIV? (Os alunos não respondem.)</i>
P	<i>E os demais alunos presentes o que acham? Vamos lá todo mundo! Aqui é para vocês investigarem e tentarem encontrar as respostas àquelas perguntas iniciais. (Os alunos não respondem.)</i>
P	<i>Outro de você afirmou que os gays, os travestis e os transexuais são os grupos que têm maior risco de infecção pelo HIV. Será que além desses grupos existem outros? Por que será que esses grupos são os que correm maior risco de infecção pelo HIV?</i>
A3	<i>Os gays eles tem mais risco de pegar porque eles fazem sexo com eles mesmos, ou seja, eles fazem sexo com homem.</i>
A2	<i>Porque eles não se prevenir.</i>
P	<i>Mas A2 e A3, será que só os homossexuais é que não se previnem nas relações sexuais contra o HIV? E como deveria ser essa prevenção?</i>
A2	<i>Não todos.</i>
A2	<i>A camisinha e a única forma eficaz de prevenir não só essa doença sexualmente transmissível.</i>
A3	<i>Mas ele (o HIV) não pega só através do sexo não. Certo professor?</i>
P	<i>Gostaria que vocês mesmos tentassem responder essa pergunta.</i>
P	<i>E quais seriam as outras formas A3? Você poderia nos dizer, por favor?</i>
A3	<i>É através da tatuagem também, porque pode ser transmitido pela a agulha.</i>
P	<i>Neste caso, o contato com o sangue contaminado, é isso A3?</i>
A3	<i>Isso! Isso foi o que eu quis dizer.</i>
P	<i>Então! Agora imaginem esta situação: Pessoas homossexuais e heterossexuais que usam sempre o preservativo nas suas relações sexuais. Será que essas pessoas têm um risco maior ou menor de ser infectado pelo HIV?</i>
A3	<i>Então se eles se previnem, eles tem um menor risco de pegar o vírus.</i>

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

P	<i>Independentemente de ser homossexual ou heterossexual A3?</i>
A3	<i>Sim professor.</i>
A2	<i>Professor mais se a pessoa está com o HIV e fazer relação sexual com outra pessoa! Mais assim os dois prevenidos com preservativo eu acho que não tem risco de ser transmitido mesmo sem nenhum saber que está contaminado.</i>
P	<i>Sim A2. Muitas vezes a pessoa que está infectada nem sabe disso e pode transmitir para outras pessoas sem saber, mas caso tenha relação sexual com o preservativo não irá transmitir o vírus.</i>
P	<i>Outra questão! Será que existe alguma relação entre a infecção pelo HIV e a cor, a escolaridade, o lugar onde vive ou a renda das pessoas?</i>
A1	<i>Eu acho que não qualquer um pode pegar.</i>
A3	<i>Não. Porque qualquer pessoa pode ser afetada.</i>
A3	<i>Porque a doença não vai escolher quem a quem né. Só acho!</i>
P	<i>E sobre a questão dos gays, travestis e transexuais. Por que será mesmo que eles são mais vulneráveis que outros grupos? Será que uma pessoa se torna mais vulnerável só porque tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo?</i>
A3	<i>No caso dos gays então acho que sim que eles são mais fáceis de pegar por conta de fazer sexo com homem.</i>
P	<i>E se eles fizerem sexo usando o preservativo irão correr um risco maior de infecção?</i>
A2	<i>Sempre ocorre algum risco.</i>
P	<i>Ok! Vamos finalizar a aula de hoje por aqui!</i>

AD= autores dos diálogos; A= aluno; P= professor.

Fonte: próprio autor.

Inicialmente o professor retoma uma das hipóteses levantada por um dos alunos para uma das questões-problemas da SEI apresentadas no primeiro momento, em que o(a) estudante estabelece uma relação entre a baixa imunidade e a maior chance de uma pessoa ser contaminada pelo HIV. Após essa retomado, o professor lança a seguinte pergunta: Será mesmo que isso é verdade? Existem outros grupos? O que vocês acham? Então, A1 apenas faz uma simples afirmação sem conseguir justificá-la o que nos leva a acreditar que o(a) estudante ainda não tinha segurança sobre a resposta e que provavelmente, baseou-se apenas no senso comum e não no conhecimento científico para emití-la.

Então, o professor lança um novo questionamento ainda relacionado à questão da baixa imunidade, mas nenhum estudante responde o questionamento. Neste momento, o professor pergunta o que os demais alunos da sala acham dessa questão fazendo um chamamento aos demais para participar da discussão, mas ninguém

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

responde à pergunta o que provavelmente evidencia a falta de embasamento teórico dos alunos sobre a temática em discussão. Para Ferraz e Sasseron (2017), o professor tem um papel fundamental na condução de atividade investigativas visto que ele deve gerar e gerenciar as interações discursivas como forma de criar um ambiente de interações e argumentações colaborativas que venha facilitar o aprendizado dos alunos.

É sabido que a infecção pelo vírus HIV não tem relação direta com a baixa imunidade das pessoas. Entretanto, a baixa imunidade decorrente do enfraquecimento do sistema imune decorrente da diminuição do número dos linfócitos no sangue pode oportunizar os surgimentos de chamadas doenças oportunistas que, segundo Santana, Da Silva e Pereira (2019) são doenças que atacam as pessoas acometidas pela Aids em decorrência da baixa resistência do seu sistema imunológico já que o HIV consegue destruir boa parte dessas células responsáveis pela defesa do organismo do indivíduo contra os agentes infecciosos.

O docente baseado em uma hipótese levantada pelos discentes então, lança para a turma os seguintes questionamentos: “Será que gays, travestis e transexuais têm maior risco de infecção pelo HIV? Será que além desses grupos existem outros? Por que será que esses grupos são os que correm maior risco de infecção pelo HIV?”

Então, A3 afirma que essas pessoas têm maior risco de serem infectadas pelo HIV porque fazem sexo com homem; já A2 complementa afirmando que os homossexuais não se previnem durante as relações sexuais.

Observe que as explicações dadas pelos dois alunos não são condizentes com a realidade da infecção quando estabelecem uma relação direta entre uma maior probabilidade de contágio pelo HIV ao homossexualismo masculino o que não é verdade.

Na tentativa de desmistificar esta visão de A3 e A2 sobre os homossexuais, o professor lança dois novos questionamentos: “Será que só eles os homossexuais é que não se previnem contra o HIV? E como deveria ser essa prevenção?” Aqui, A2 afirma que a camisinha é a única forma eficaz de prevenir contra a infecção pelo HIV além de outras infecções sexualmente transmissíveis. Com isso, ele consegue estabelecer a importante relação entre o uso do preservativo nas relações sexuais e a proteção contra as IST's, mas não responde ao primeiro questionamento.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesta afirmação de A2, fica evidente o seu conhecimento sobre a importância do uso do preservativo nas relações sexuais como forma de prevenção contra o HIV e outras IST's.

Em seguida, A3 faz uma afirmação de que o HIV não é transmitido apenas através das relações sexuais, questionando o professor sobre isso. O professor então, pede que eles mesmos tentassem responder àquela pergunta. Nas atividades investigativas, as ações docentes são fundamentais no apoio aos alunos durante o desenvolvimento da investigação, dando a eles condições para que a aprendizagem se concretize (CARDOSO; SCARPA, 2018).

O professor então busca dos alunos a compreensão de que a infecção pelo HIV não está relacionada às opções sexuais das pessoas e sim a comportamentos adotados por qualquer um que podem colocá-los em risco de contágio. Neste instante ele faz o seguinte paralelo: “Imaginem esta situação: Pessoas homossexuais e heterossexuais que usam sempre a camisinha nas suas relações sexuais. Será que algum deles tem um risco maior ou menor de ser infectado pelo HIV?”

Então, A3 coloca que a prevenção torna o risco de contágio menor, independentemente de a pessoa ser homo ou heterossexual. A2 também compartilha da mesma opinião de A3, afirmando que o uso do preservativo elimina o risco de infecção pelo HIV mesmo que algum dos parceiros esteja infectado. Neste caso, percebe-se uma segurança nas respostas dos alunos o que evidencia que eles sabem que o preservativo é efetivo contra a infecção pelo HIV.

O professor então lança uma nova questão para os alunos, onde questiona se o contágio pelo HIV pode ter alguma relação com a cor, a escolaridade, o lugar onde vive, a renda etc. das pessoas? O objetivo desses questionamentos é mostrar aos alunos que se o contágio não tem relação com a cor, o local de residência ou a escolaridade da pessoa tampouco com as suas opções sexuais.

A1 e A3 então afirmam que não existe relação entre a infecção pelo HIV e a cor, a escolaridade, o lugar onde vive, a renda das pessoas, sendo que qualquer pessoa pode ser infectada o que evidencia que os mesmos sabem não existir nenhuma relação entre a infecção a cor, renda, residência nem escolaridade das pessoas.

Ao final da aula o professor pede aos alunos que estudem o material que ele indicou para as próximas discussões.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.3.2 Momento 3: Retomando o processo de investigação e concluindo a atividade.

Quadro 2: Trechos das interações discursivas da segunda aula investigativa via *WhatsApp*.

AD	Transcrição das falas (mensagens) a partir dos diálogos ocorridos via <i>WhatsApp</i>
P	<i>Conseguiram fazer a leitura do material e assistiram os vídeos que sugeri para vocês? (Sem nenhuma resposta.)</i>
P	<i>Gente! Alguém aqui afirmou que as pessoas que fazem sexo com qualquer pessoa (mulheres, gays e garotos(as) de programa) são as que mais correm risco de serem infectadas pelo HIV. Será que isso é verdade?</i>
A2	<i>Acho que sim.</i>
P	<i>A2 e se essas pessoas que fazem sexo com "qualquer pessoa" fizerem sexo protegido, usando o preservativo, elas não estariam protegidas?</i>
A2	<i>Estariam.</i>
P	<i>Então, neste caso o risco não seria fazer sexo com qualquer pessoa e sim fazer sexo desprotegido. Correto?</i>
A2	<i>Também, mais acho que ainda tem pessoa que não se previne.</i>
A2	<i>As pessoas que ficam com qualquer também corre bastante risco.</i>
P	<i>Imaginem um homem que faz sexo só com outro homem e outro que só faz sexo apenas com mulheres. Qual dos dois corre maior risco de ser contaminado pelo HIV?</i>
A3	<i>Os dois correm risco.</i>
A2	<i>Se não se prevenir.</i>
P	<i>Então A2 e A3! Para vocês a questão é prevenção e não o tipo de pessoa com quem se faz sexo. É isso mesmo?</i>
A2	<i>Sim.</i>
A3	<i>Isso mesmo.</i>
A2	<i>Porque todos que fazem sexo e corre risco e se prevenir não corre risco, eu acho!</i>
P	<i>Vejam se vocês conseguem assistir esse vídeo aí. (envia o link de um vídeo: https://youtu.be/g3DCsglhli4).</i>
P	<i>A médica falou em grupos de risco e conduta de risco. O que ela quis dizer quando falou em conduta de risco? (sem retorno dos alunos.)</i>
P	<i>Ok gente! Agora preciso que vocês elaborem uma conclusão onde</i>

AD= autores dos diálogos; A= aluno; P= professor.

Fonte: próprio autor.

Inicialmente o professor pergunta aos alunos se fizeram a leitura do material indicado e se assistiram os vídeos sugeridos na aula anterior. Aparentemente, nenhum

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

estudante fez a leitura nem assistiu os vídeos já que todos permanecem em silêncio. Esse fato evidencia uma das dificuldades encontradas na aplicação de atividades investigativas, já que para responder às diferentes questões levantadas durante um processo investigativo, é necessário que o aluno tenha algum embasamento teórico científico sobre o conteúdo que está sendo discutido.

Em seguida, o docente retoma à questão dos homossexuais já que os alunos ainda não demonstram nenhuma mudança de postura quanto à hipótese inicial de que essas pessoas são as que mais correm risco de contágio pelo HIV e, portanto, fez um questionamento: “Alguém aqui afirmou que as pessoas que fazem sexo com qualquer pessoa (referindo-se a pessoas que fazem sexo com mulheres, gays e garota(o) de programa) são as que mais correm risco de serem infectadas pelo HIV. Será que isso é verdade?”

“[...] É por meio da retomada que o professor garante a tomada de consciência pelos alunos das informações necessárias à construção de entendimento sobre o objeto de investigação, pois tendem a se tornar dados, apoios ou garantias que subsidiarão seus argumentos (FERRAZ; SASSERON, 2017).”

A2 só diz que sim, mas não detalhar sua resposta. O professor então indaga “e se essas pessoas que fazem sexo com “qualquer pessoa” fizerem sexo protegido, usando o preservativo, elas não estariam protegidas? A2 apenas diz que sim, mas assim como na resposta à pergunta anterior também não detalha sua resposta. O professor então questiona. “A2, neste caso o risco não seria fazer sexo com qualquer pessoa e sim fazer sexo desprotegido. Correto?” Então, A2 responde: “também, mas acho que ainda tem pessoa que não se previne”. Aqui fica claro que ele ainda continua com a mesma ideia inicial de que os homossexuais são os que correm maior risco de infecção pelo HIV simplesmente pelo fato de serem homossexuais, que segundo A2 não têm os devidos cuidados de proteção nas suas relações sexuais.

Na reta final da aula o professor lança mais essa questão: “Imaginem um homem que sexo masculino que faz sexo só com outro homem e outro que só faz sexo apenas com mulheres. Qual dos dois corre maior risco de ser contaminado pelo HIV?”

A3 afirma que “os dois correm risco” e A2 corrobora com A3 acrescentando que é necessário se prevenir durante as relações sexuais. Então o docente questiona

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

novamente “Então A2 e A3! Para vocês a questão é prevenção e não o tipo de pessoa com quem se faz sexo. É isso mesmo?” e os dois alunos dizem que sim.

Como o resultado da investigação até o momento não era satisfatório com o seu propósito inicial, o professor então indica um vídeo para os alunos assistirem, em que uma médica infectologista fala de grupos de risco e condutas de risco. Quando os alunos dizem que já assistiram o vídeo, o professor então indaga-os sobre o que entenderam sobre grupos de risco e conduta de risco, mas nenhum deles respondeu à pergunta e então, o processo investigativo deu-se por encerrado.

3.3.3 Momento 3: Conclusões

Neste último momento foi solicitado aos alunos que fizessem um breve relatório conclusivo na forma de mensagem de texto sobre os seus achados acerca do processo de investigação e das suas hipóteses iniciais. Neste relatório, eles deveriam dizer se continuam tendo a mesma visão ou se mudaram seu ponto de vista sobre a infecção pelo vírus HIV ao longo do processo investigativo.

Quadro 3: Conclusões apresentadas pelos alunos sobre a investigação.

AD	Relatórios conclusivos da investigação apresentados pelos alunos
P	Agora para finalizar a atividade, gostaria que vocês fizessem um breve texto onde irão me dizer se continuam achando que o HIV infecta principalmente as pessoas homossexuais e pessoas com baixa imunidade ou se a opinião de vocês mudou ao longo da atividade.
A3	Sim, professor continuo concordando, porque nos últimos tempo o número de caso de transmissão do vírus é maior tanto para homens quanto pra mulheres que têm relações homossexuais... Bom enfim isso foi a metade do assunto que eu entendi.
A2	Bom na minha opinião o HIV hoje não é um problema que afeta principalmente pessoa homossexuais mais qualquer pessoa que não tome os devidos cuidados corre o risco de uma contaminação pois é uma doença que não se transmite apenas pelo ato sexual mais por qualquer tipo de contaminação sanguínea seja o contato com objetos cortante (alicate de unha, agulhas, seringas...) que seja utilizado por pessoas que possua HIV mais acredito que pelo o ato sexual sem o preservativo seja o meio mais rápido de se contrair a doença.
A1	Pode atingir tantos homens, mulheres, homossexuais de todas as classes socioculturais. Não sendo uma doença exclusiva para um ou outro grupo de risco, mas sim, para comportamento de risco, como a relação sexual sem precauções devidas. E acho q não só os gays mais todos que não tomam o devido cuidado se contaminam...

AD= autores dos diálogos; A= aluno; P= professor.

Fonte: próprio autor.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A análise das conclusões nos mostra que A3 não mudou de ideia quanto ao fato de acreditar que os homossexuais são os que mais têm risco de contaminação pelo HIV somente pelo fato de terem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Já A2 afirma que essa infecção não é exclusiva dos homossexuais, mas de qualquer pessoa que não tome os devidos cuidados de prevenção com uso de preservativos, por exemplo.

A1 por sua vez conclui que essa infecção não está relacionada apenas aos homossexuais pois, não distingue pessoas nem classes sociais e que por isso não tem relação específica com grupos de pessoas, mas com os comportamentos de risco nas relações sexuais desprotegidas, por exemplo, conseguindo, portanto, alcançar o propósito principal desta SEI.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com todas as potencialidades apresentadas pelo ensino por investigação por meio de uma SEI comprovado por vários estudos desenvolvidos por estudiosos renomados da área, percebe-se que essa abordagem de ensino apresenta algumas limitações quando se trata de sua aplicação de forma remota através do APP *WhatsApp*.

Neste estudo, ficou evidente que a lentidão no envio das mensagens é um fato limitante, o que torna o processo investigativo lento e, portanto, cansativo para as partes envolvidas. Portanto, devido essa lentidão no envio das mensagens, as atividades investigativas conduzidas por esse aplicativo, demandam um tempo bem maior para o desenvolvimento em comparação com atividades desenvolvidas de forma presencial.

Outro ponto que ficou evidente ao longo da aplicação da SEI foi que os alunos parecem não ter feito a leitura prévia do material indicado pelo professor, o que impossibilitou que os mesmos emitissem respostas às questões levantada tomando como base o conhecimento científico e não apenas com o senso comum como foi o caso.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BARCELLOS, L. da S.; COELHO, G. R. UMA ANÁLISE DAS INTERAÇÕES DISCURSIVAS EM UMA AULA INVESTIGATIVA DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA A EXPOSIÇÃO AO SOL. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 24, n. 1, p. 179-199, 2019.

BONISSON, S. A. DA S.; FERREIRA, L. B.; MENOLII JUNIOR, N. Sequência De Ensino Investigativa Sobre Antibióticos Baseada em Competências e Habilidades Do Pisa. *Revista Ciências & Ideias*, v. 10, n. 2, p. 231-253, 2019.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-de-hiv-aids-2019>. Acesso em: 18 de set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

CARDOSO, M. J. C., SCARPA, D. L. Diagnóstico de Elementos do Ensino de Ciências por Investigação (DEEnCI): Uma Ferramenta de Análise de Propostas de Ensino Investigativas. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 18, n. 3, p. 1025-1059, 2018.

CIRIACO, N. L. C.; PEREIRA, L. A. A. C.; CAMPOS-JÚNIOR, P. H. A.; COSTA, R. A. A importância do conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) pelos adolescentes e a necessidade de uma abordagem que vá além das concepções biológicas. *Em Extensão*, v. 18, n. 1, p. 63-80, 2019.

CHIZZOTTI, A. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafios. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 16, n. 02, p. 221-236, 2003.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação em aulas investigativas. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 22, n. 1, p. 42-60, 2017.

FRANÇA, C. M. V.; FELICIANO, C. B., NEVES, S. F.; SILVA, A. F.; SILVA, S. C.; TRINDADE, R. F. C. Adoção de medidas preventivas por ocasião da primeira relação sexual. *Revista de Enfermagem da UFPE on line*, v. 9, n. 2, p. 773-780, 2015.

GENZ, N.; MEINCKE, S. M. K.; CARRET, M. L. V.; CORRÊA, A. C. L.; ALVES, C. N. DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO SEXUAL DE ADOLESCENTES. *Texto Contexto Enfermagem*, v. 26, n. 2, 2017.

SANTANA, J. C.; DA SILVA, C. P.; PEREIRA, C. A. PRINCIPAIS DOENÇAS OPORTUNISTAS EM INDIVÍDUOS COM HIV. *HUMANIDADES & TECNOLOGIA EM REVISTA (FINOM)*, v. 16, p. 405-422, 2019.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. *Revista Ensaio*, v. 17, n. especial, p. 49-67, 2015.

SOUZA JUNIOR, D. R.; COELHO, G. R. Ensino por investigação: problematizando as aprendizagens em uma atividade sobre condutividade elétrica. In: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2013, Águas de Lindóia. *Anais eletrônicos...* São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0600-1.pdf>> Acesso em: 27 set. 2020.

TRIVELATO, S. F.; TONIDANDEL, S. M. R. Ensino por investigação: eixos organizadores para sequências de ensino de biologia. *Revista Ensaio*, v. 17, n. especial, p. 97-114, 2015.